

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКО- ФИЛОСОФСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518116>

Саидова Камола Усканбаевна

Профессор международного университета
«Tashkent International University of Education»,
доктор философских наук (DSc)

***Аннотация:** В статье исследована проблема воспитания в свете современной педагогико-философской компаративистики. Проанализированы уникальные особенности и ценности восточных и западных педагогических традиций.*

***Ключевые слова:** Компаративистика, педагогические ценности, педагогические традиции.*

В современном мире воспитание молодёжи является одной из наиболее актуальных проблем. Подрастающее поколение – это будущее общества, и от того, как оно будет воспитано, зависит его развитие и процветание. При этом существует множество педагогических подходов, которые применяются в разных странах и культурах. Однако восточные и западные педагогические подходы представляют собой два различных направления, которые имеют свои особенности и принципы. Мы убеждаемся в том, что воспитание и образование являются одними из важнейших аспектов развития общества. Они определяют будущее нации, формируют ценности и навыки молодого поколения. Как известно, «в течение многих столетий Восток и Запад развивали свои уникальные педагогические подходы, которые отражали особенности культуры, религии и философии каждого региона»¹. В связи с этим в данном аспекте важно рассмотреть различные педагогические подходы Востока и Запада, а также учитывая влияние различных педагогических традиций на современное воспитание молодого поколения. Необходимо напомнить о том, что восточные педагогические традиции имеют древнюю и богатую историю, которая простирается на тысячелетия. Одним из наиболее известных восточных педагогических подходов является система образования в древнем Китае. Китайская педагогика была сильно связана с конфуцианством, философией,

¹ Джуринский А. Теория и методология истории педагогики и сравнительной педагогики. Актуальные проблемы. – Москва: Прометей, 2014. – С.125.

основанной на учениях Конфуция². Основными принципами конфуцианства являются почитание предков, уважение к старшим и стремление к гармонии в обществе. Воспитание в древнем Китае было ориентировано на формирование добродетели и моральных ценностей ученика. Ещё одним важным восточным педагогическим подходом является японская система образования. В Японии дети воспитываются в духе «бусидо» – пути воина. Основными принципами бусидо являются честь, преданность и дисциплина. Японская педагогика также акцентирует внимание на групповой работе, сотрудничестве и уважении к старшим.

Западные педагогические традиции в свою очередь имеют свои корни в Древней Греции и Риме. В греческой педагогике основными ценностями были – свобода мысли, развитие интеллекта и формирование нравственности. Именитые античные философы играли важную роль в развитии греко-римской педагогической мысли. Они придавали большое значение диалогу и взаимодействию между учителем и учеником. В средние века в Западной Европе педагогика была тесно связана с церковью. Христианская религия определяла цели и содержание образования, а учителями были члены духовенства. Однако с развитием гуманизма в эпоху Возрождения педагогика начала ориентироваться на развитие личности и гармоничное развитие человека. Великие учёные и философы, такие как Декарт, Руссо и Кант, внесли значительный вклад в развитие западной педагогики.

Восточные педагогические традиции оказывают значительное влияние на современное воспитание во всём мире. Одним из основных аспектов, которые были заимствованы из восточных подходов, является **акцент на развитие нравственности и этики**. Восточные педагогические традиции уделяют большое внимание формированию хороших моральных качеств учеников, таких как доброта, справедливость и уважение к другим. Кроме того, восточные педагогические традиции подчёркивают важность гармонии и баланса³. Воспитание в духе восточных подходов направлено на развитие гармоничной личности, которая умеет находить баланс между различными сферами жизни, такими как работа, семья и духовное развитие. Восточные педагогические традиции также акцентируют внимание на **развитие самодисциплины и внутренней мотивации учеников**. Вместо использования внешних стимулов, восточные подходы к воспитанию ставят целью развитие

² Muyunda G., Yue L. Confucius' Education Thoughts and Its Influence on Moral Education in China // International Journal of Social Learning. – 2022. – Vol.2(2). – P.252.

³ Саидова К.У. Особенности воспитания молодёжи в контексте компаративного подхода к педагогике Востока и Запада. Монография. – Ташкент, 2024 г. – С.50.

внутренней мотивации, которая позволяет ученикам самостоятельно стремиться к достижению своих целей.

Восточные и западные педагогические традиции имеют свои уникальные особенности и ценности. Восточные подходы к воспитанию акцентируют внимание на развитие моральных ценностей, гармонии и внутренней мотивации, в то время как западные подходы ориентированы на развитие интеллекта и личности⁴. Совместное использование педагогических подходов Востока и Запада может привести к созданию более гармоничной и эффективной системы воспитания современной молодёжи. Исторический обзор показывает, что Восток и Запад имеют свои уникальные педагогические традиции и подходы, которые развивались в течение многих столетий. Восточные подходы, такие как конфуцианство и буддизм, обращают пристальное внимание на духовное развитие и самосовершенствование, а также на уважении к старшим и авторитетам. Западные подходы, такие как гуманизм и прогрессивное образование, делают выделение на индивидуальном развитии, критическом мышлении и активном участии в обществе.

Особенности восточных педагогических подходов в воспитании молодёжи связаны с акцентом на уважении к старшим, подчинении иерархии и духовном развитии. Восточные подходы также подчёркивают важность традиций и семейных ценностей. Однако, современная молодёжь может испытывать трудности в адаптации этих подходов к современным условиям жизни и быстро меняющейся среде. Учителя восточных школ стараются создать благоприятную атмосферу в классе, где каждый ученик чувствует себя уважаемым и оценённым. Ученик восточной школы не только получает знания, но и учится использовать их в своей повседневной жизни, развивая навыки самоуправления и самоорганизации. Однако, воспитание современной молодёжи требует не только развития личностных качеств, но и подготовки к активной социальной и профессиональной жизни. Именно в этом смысле педагогические подходы Запада оказываются востребованными. Западные школы акцентируют внимание на развитии критического мышления, коммуникативных навыков и способностей к совместной работе. Ученику предоставляется возможность участвовать в проектных исследованиях, где он может применить свои знания и навыки на практике. Западные подходы обеспечивают более практическую подготовку детей и подростков к жизни, а также развивают их эмпатию и социальную ответственность. Важно подчеркнуть, что каждая культура имеет свои уникальные особенности, и

⁴ Karimov R., Naumenko O., Saidova K., Elmuratov R., Bekbaev R. The Phenomenon of Education in the Context of an Intercultural Philosophical Approach // *Wisdom*. – 2022. – №4(24). – P.85.

педагогические технологии должны быть адаптированы к местным условиям и традициям.

Перспективы совместного использования восточных и западных педагогических подходов в воспитании современной молодёжи заключаются в том, что комбинация этих подходов может привести к более гармоничному и целостному развитию молодого поколения. Восточные подходы могут помочь молодым людям развивать духовность, уважение к старшим и традициям, а западные подходы могут помочь развить индивидуальность, критическое мышление и активное участие в обществе.

Однако, совместное использование педагогических подходов Востока и Запада также может столкнуться с вызовами и проблемами. Некоторые из этих проблем могут быть связаны с различными ценностями и культурными различиями между Востоком и Западом, а также с трудностями в адаптации этих подходов к современным условиям и потребностям молодёжи. Необходимо определить современные педагогические технологии, которые можно использовать в условиях воспитания молодого поколения.

1. Кейс-метод. Здесь можно предложить студентам проанализировать конкретные ситуации, связанные с процессом воспитания молодёжи на Востоке и Западе. Кейс-метод предполагает анализ конкретных ситуаций, которые могут быть связаны с различными аспектами влияния на поведение и воспитание молодых людей.

2. Ролевые игры. В игровой форме можно предложить студентам представить себя в различной роли, что должно оказать влияние на процесс воспитания молодых людей.

3. Проектная работа. Можно предложить студентам подготовить коллективный проект на тему *«Роль современных воспитательных технологий в жизни человека на Востоке и Западе»*. Обозначенный проект может включать в себя как теоретическую часть (анализ научных исследований), так и практическую (интервью с экспертами, анализ конкретных ситуаций и т.п.).

Для успешного совместного использования педагогических подходов Востока и Запада в воспитании современной молодёжи необходимо учитывать эти вызовы и проблемы. Рекомендации по совместному использованию этих подходов включают в себя уважение к различиям, адаптацию подходов к современным условиям, обучение педагогов и родителей использованию этих подходов, а также создание пространства для диалога и обмена опытом между Востоком и Западом.

В заключение необходимо констатировать то, что совместное использование педагогических подходов Востока и Запада может привести к более гармоничному и целостному развитию современной молодёжи. Однако, для успешного совместного использования необходимо учитывать различия и вызовы, которые могут возникнуть при адаптации этих подходов к современным условиям и потребностям молодых людей. Предложения по совместному использованию педагогических подходов Востока и Запада включают в себя уважение к различиям, адаптацию подходов к современным условиям, обучение педагогов и родителей использованию этих подходов, а также создание пространства для диалога и обмена опытом между Востоком и Западом. В целом, совместное использование педагогических подходов Востока и Запада может быть эффективным инструментом для воспитания современной молодёжи и развития гармоничного общества.

Использованная литература

1. Джуринский А. Теория и методология истории педагогики и сравнительной педагогики. Актуальные проблемы. – Москва: Прометей, 2014.
2. Саидова К.У. Особенности воспитания молодёжи в контексте компаративного подхода к педагогике Востока и Запада. Монография. – Ташкент, 2024 г.
3. Karimov R., Naumenko O., Saidova K., Elmuratov R., Bekbaev R. The Phenomenon of Education in the Context of an Intercultural Philosophical Approach // *Wisdom*. – 2022. – №4(24). – P.84-90.
4. Muyunda G., Yue L. Confucius' Education Thoughts and Its Influence on Moral Education in China // *International Journal of Social Learning*. – 2022. – Vol.2(2). – P.250-261.